

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕМЫ ЭКЗИСТЕНЦИИ, ВЕРЫ, СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

Нурмухаммадова Нилуфар Рамил кизи

*Магистрант 2 курса Бухарского государственного университета по направлению
литературоведение*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10042575>

Аннотация: В данной статье представлена информация по теме репрезентации экзистенции, веры, счастья и любви в современной поэзии.

Ключевые слова: Поэзия, Тема любви, Любовь в жизни Чехова, любовной лирике, Пушкина, Боратынского, Тютчева.

Актуальность темы любви в творчестве поэтов XIX века обусловлена тем, что вечные темы природы и любви приближаются к русской жизни, к русской природе, связываются с психологическим, духовным миром русского человека определенной поры. Поэзия - это стихотворная ритмическая речь. Прозой изъясняется любой и каждый - на языке поэзии общаются избранные. Древние считали, что поэты разговаривают с богами...

Русский романтизм принято делить на несколько периодов: начальный (1801-1815), зрелый (1815-1825) и период последекабристского развития. Поэзия этого периода вряд ли может сравниться с великолепной реалистической прозой, однако, безусловно, заслуживают упоминания поистине мастерские, исполненные реализма произведения. Вместе с тем в лирике наблюдаются процессы, приближающиеся по сложности психологизма, по организации лирических сюжетов к роману. Особенно ясно это проявилось в любовных стихотворных циклах.

Недаром самым значительным в любовной лирике Тютчева стал так называемый «денисьевский» цикл. У Некрасова мы находим внутренне цельный цикл-роман, протяженный, динамичный, почти сюжетный и, главное, с одной героиней. Опять-таки, неизбежно обращаясь к биографии поэта, цикл этот давно называют, связывая его с любовью Некрасова к А. Я. Панаевой, «панаевским». Оба поэта оказались, каждый по-своему, подготовленными к созданию в интимной лирике не традиционно одного, а двух характеров, из которых женский оказывается чуть ли не главным. Именно наличие характеров отъединяет в этой принципиальной новизне «панаевский» и «денисьевский» циклы от, скажем, «протасовского» цикла Жуковского или «ивановского» цикла Лермонтова.

Биографии Тютчева и Фета во многом сходны - оба они пережили смерть любимой женщины, и безмерная тоска по утерянному давала пищу для создания прекрасных любовных стихотворений.

Заря русского романтизма связана с именами Жуковского и Батюшкова. В стихах обоих поэтов еще ощущается властное влияние прошлого - эпохи сентиментализма, но если Жуковский еще глубоко укоренен в ней, то Батюшков гораздо ближе к новым веяниям.

В центре эстетических споров, острой литературной борьбы середины века снова оказалось имя Пушкина. Пушкин оставил богатое наследие, и борьба за право наследования носила живой и злободневный характер.

Поэты почти все хотели наследовать Пушкину. Некрасов и Фет отчетливо противопоставляют себя некоей традиции, хотя и разным началам в ней. Оба, - и Некрасов и Фет, воспользовались рядом пушкинских образов.

Белинский постоянно упоминает Батюшкова в ряду крупнейших явлений допушкинской культуры, ставя его обычно рядом с Жуковским (хотя часто и противопоставляя их).

Тема любви является одной из составляющих теории чистого искусства, наиболее широко в русской литературе отраженной в стихах Фета и Тютчева. Эта вечная тема поэзии тем не менее нашла здесь свое новое преломление и зазвучала несколько по-новому. Салтыков-Щедрин в 70-е годы XIX столетия писал, что теперь никто не отважится уже воспевать соловьев и розы. Для Фета тема любви, напротив, явилась основополагающей всего его творчества до конца жизни.

Языков шел в поэзии своим путем. Языковская лирика не меркнет рядом с лирикой его великих современников - Пушкина, Боратынского, Тютчева - и доселе живет полнокровной жизнью. Его творчество исключительно высоко оценили Пушкин, Гоголь, Боратынский и крупнейший русский критик той эпохи Иван Киреевский.

Русская поэзия XIX в. пережила в своем развитии по крайней мере три подлинных подъема. Первый, условно говоря, падает на начало века и осенен именем Пушкина. Другой давно признанный поэтический взлет приходится на рубеж двух столетий — девятнадцатого и двадцатого — и связан прежде всего с творчеством Александра Блока, Наконец, третья, по выражению современного исследователя, «поэтическая эпоха» — это середина позапрошлого века.

В свое время поэт Бальмонт сказал, что русская поэзия XIX в. знает семь великих имен: Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Баратынского, Некрасова, Фета и Тютчева. Нетрудно видеть, что первые четыре поэта (и отчасти Тютчев) творили до 40-х гг. Нетрудно видеть и другое: расцвет поэзии Некрасова, Фета, Тютчева приходится именно на середину века. Но и в 40-е гг. в русской поэзии имеют место также значимые и принципиально важные явления. Достаточно сказать, что в середине 40-х гг. в общем складывается оригинальное творчество Некрасова, в 40-е гг. начинает Фет. И все же в это десятилетие в целом поэзия отходит на второй план.

Вместе с тем, все это было предощущением нового подъема поэзии, признаки которого обнаруживаются уже с начала 50-х гг. и который к середине 50-х гг. обретает необычайную стремительность. Поэзия снова получает права гражданства па страницах журналов, становится полнокровной и самостоятельной участницей литературного процесса, предметом критического анализа и теоретических споров.

Прежде всего это относится к сборнику Некрасова 1856 г. Можно назвать еще и книги Фета, Никитина, Огарева, Полонского, А. Майкова и др.

К началу 60-х гг. поэзия в целом снова вступает в полосу определенного спада, и чем дальше, тем больше. Многие поэты просто умолкают на долгие годы. Особенно характерно, может быть, почти полное молчание такого «чистого» поэта, «чистого» лирика, как Фет.

XIX в. завершился своего рода прощальным расцветом предреволюционной культуры, причем реалистическая традиция отвергалась, и в поэзии, прозе, критике и драме открывались новые горизонты.

ТЕМА ЛЮБВИ В ЛИРИКЕ А.С. ПУШКИНА

Любовь - это сила, предопределяющая существование человеческой жизни. Пушкин имел своё представление о любви, и говорил об этом в своих произведениях. Его лирика наполнена красотой жизни, красотой чувств. Каждое его стихотворение – частичка души, которую он обнажает перед читателями и, конечно, своей Прекрасной Дамой. Говоря о том, как раскрывается тема любви в лирике Пушкина, стоит сказать, что она богата образами, многолика. Пушкин умел любить, ценил чувство любви. Чувство любви проявляется в стихотворениях Пушкина очень грациозно и глубоко. Белинский отмечал, что у поэта это высокое чувство не ограничивается только переживаниями, здесь воплотились другие его качества, художника и артиста.

Вся лирика поэта – это роман в стихах, главным предметом которого является внутренний мир героя, его переживания, горести и радости. За свою не долгую жизнь поэт создал много прекрасных стихотворений и произведений. Его стихотворения посвящены различным тематикам. Есть стихи, посвященные философии, дружбе, свободе, но самыми прекрасными были стихотворения и волшебном чувстве любви. Его стихи по форме легки и стремительны, любовная лирика разнообразна и богата. Лёгкость это главное, что мы замечаем из его произведений в виде самого первого и основного чувства. «Лёгкость у Пушкина была и в отношении к жизни, она была основой мирозерцания Пушкина, чертой его характера и биографии»³. В первых стихотворениях можно было заметить легкость в стихе. Критики восторгались легкости и плавности его стихотворений, словно «они не стоили никакой работы, как будто они выливались у него сами собою. Константин Бальмонт говорил, что «Пушкин солнце русской поэзии, которое распространило свои лучи на громадное расстояние и вызывало к жизни бесконечное количество больших и малых спутников»⁴. Любовные произведения поэта вне жанра. У Пушкина содержание полностью владеет над формой. Именно поэтому, читая любовную лирику Пушкина, трудно отнести стихотворение к какому-либо жанру – черты элегии, послания, романса могут быть присущи одному произведению. Примером такого стихотворения является «Я помню чудное мгновенье», посвящённое Анне Петровне Керн.

Пушкин не ограничивается только изменением формы своих произведений. Он предлагает читателю совершенно новую систему ценностей. Здесь всё строится на уважении к предмету воздыханий. Поэт со свойственной ему житейской мудростью доказывает, что и возлюбленная имеет право на выбор. Даже если чувства оказываются безответными, это совсем не значит, что нужно вызывать своего удачливого соперника на дуэль.

Поэт не жалеет слов, что бы показать силу своей любви.

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолётное виденье,

Как гений чистой красоты.

Только любовь способна скрасить грустную и унылую жизнь,
быть утешением и счастьем.

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

Пушкин умел описать волнения, которые чувствует влюблённый, его переживания. Читатель чувствует страдания героя, силу его любви, сочувствует герою и радуется за него.

Стихотворения Пушкина помогают понять, что любовь – это самое сильное и светлое чувство, что нужно сильно и безответно любить близкого человека, понимать и уважать его. Всю гамму человеческих чувств отражают стихотворения поэта: горечь любви и радость любви, счастье влюблённости, страх потери любимого человека. Любовная лирика Пушкина – это отражение его жизни. Он писал то, что пережил и прочувствовал. Но самое главное это то, что каким бы чувство писателя не было, грустным или радостным, оно всегда будет чистым и благородным.

Тема любви в творчестве А.П. Чехова на примере рассказа «О любви»

Интерес к теме любви был велик в любую эпоху. Особенно обостряется он во времена кризисов, когда чувство незащищенности, уязвимости, никчемности собственного "Я" является доминирующим для большинства людей. У Чехова свое понимание и свое отношение к этому вопросу. В записной книжке он писал: "Любовь - это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь".

Любовь в жизни Чехова – тема, которая вряд ли когда-нибудь будет до конца исследована, описана, прокомментирована. Чехов останется для нас вечной загадкой. И в этом, видимо, воля судьбы, в мудрости которой сомневаться вряд ли стоит.

Антон Павлович Чехов был удивительно светлым, образованным и умным человек. Читателей привлекают не только его рассказы, наполненные добротой, теплом, иногда юмором, очень правдивые и гуманистические, но, прежде всего личность самого писателя.

Чехов в своём творчестве уделял огромное внимание миру сложных, зачастую непредсказуемых движений человеческой души и особенно чувству любви. Безусловно, любовь – самое светлое и прекрасное чувство, но жизнь в обществе накладывает на человека ограничения и запреты, призванные направить могучую стихию любви в спокойное семейное русло, где страсть узаконена и становится лишь одним из элементов повседневной жизни.

Была ли в жизни Чехова хоть одна большая любовь? Была. История рассказа «О любви», написанного А.П. Чеховым в 1898 году, берет свое начало в биографии писателя. В образе Анны Алексеевны, в которую влюблен главный герой, Алехин, угадывается личность Лидии Александровны Авиловой – русской писательницы и мемуаристки. Она была представлена Чехову Сергеем Николаевичем Худяковым – издателем «Петербургской газеты». В то время, как писала сама Лидия Александровна в своих мемуарах, она знала все написанное Чеховым наизусть.

На момент первой встречи с Чеховым, Авилова была женой Михаила Федоровича, который не мог понять её увлечения писательством и литературой. Мужа она выбрала, «как вещь», и испытывала к нему глубокое уважение, но о любви

не могло быть и речи. Авилов знал о переписке своей жены и Антона Павловича, и даже читал некоторые из писем.

В России во время Чехова были очень сильны патриархальные представления о любви и браке. Считалось вполне нормальным жениться и выходить замуж не по любви, а либо по «разумному расчёту», либо по договорённости родителей, либо из каких-то других соображений житейского здравого смысла. Однако прожить без любви или же загнать в тесные рамки живое свободное чувство далеко не просто. Если человека, обделённого любовью, не поглощали целиком интересы практического или духовного свойства, то в какой-то момент он с мучительной остротой и болью ощущал бессмысленность и бесцельность жизни.

Чехов помогал Анне Алексеевне в публикации её работ, выступал как рецензент и персональный критик. Теплая переписка сменялась редкими и зачастую неожиданными встречами. Всю глубину отношений между Чеховым и Авиловой раскрывают её воспоминания в «А. П. Чехов в моей жизни», опубликованные лишь в 1940 году. Любовные переживания писателя нашли отражение и в его творчестве. Рассказ «О любви» — это художественное выражение глубокого и непреодолимого чувства, которое испытывал Антон Павлович Чехов к Лидии Александровне Авиловой.

Всё то, что происходило между Лидией Алексеевной и Антоном Павловичем, было выражено в рассказе «О любви». Я думаю, что это произведение поистине является гимном чеховской любви. Здесь писатель высказывает свою точку зрения видения любви. Именно в этом рассказе Чехов относит любовь к тем явлениям жизни, к «которым неприменимы мерки обыденности». Читая историю любви Алёхина и Анны Алексеевны, Авилова между строк находила ответы на все вопросы, которые так и не смогла задать Антону Павловичу. Позже, в своих воспоминаниях она напишет, с каким чувством она читала это откровение: «Я уже не плакала, а рыдала, захлёбываясь, и книга стала вся мокрая и сморщенная. Так он не винил меня! Не винил, а оправдывал, понимал, горевал вместе со мной.»

О чем же повествует данное творение Чехова? Как ни удивительно, название исчерпывающе отражает основную линию произведения – любовную.

Сюжетной основой является история одного из героев «Маленькой трилогии» — Павла Константиновича Алехина. Павел учился в университете, а после смерти отца был вынужден заняться его имением в Софьине, чтобы погасить отцовские долги. Работа на земле, с крестьянами тяготила молодого человека, привыкшего к культурному обществу. Постепенно Алехин отказывался от роскоши, что нашло отражение в его бытовых привычках. Вскоре главный герой был произведен в мировые судьи, и на одном из судов он познакомился с добрым и простодушным Дмитрием Лугановичем. На обеде у нового приятеля Алехин встретил жену Дмитрия – Анну Алексеевну, оставившую о себе яркое впечатление в сознании дворянина. По мере общения с красивой и умной женщиной Алехин стал понимать, что его любовное чувство к ней отнюдь не безответно. В то же время главного героя мучило чувство вины перед семьей Лугановичей, ведь и муж, и жена были очень благосклонны к нему. Однако, ни Анна, ни Павел не признавались друг к другу в своих чувствах.

Чувство недостижимости счастья в запретной любви стало в последствие мучить Анну Алексеевну. Она легко раздражалась и даже лечилась от нервного расстройства. Ее отношение к Алехину изменилось. На тот момент мужу Анны пришлось повышение до председателя одной губернии, супругам предстоял переезд. В сцене проводов Анны Луганович и наступила развязка этого негласного романа. В

купе поезда произошло слезное объяснение между Павлом и Анной, после которого они расстались навсегда, а к главному герою пришло осознание упущенного счастья.

Одной из главных тем рассказа «О любви» является тема человеческого счастья и его недостижимости. Герои Чехова живут оседлой, комфортной жизнью. Оковы подобного образа даже не жизни, а существования настолько прочны, что даже такое сильное чувство, как любовь, не способно заставить героев выйти из зоны комфорта. И Алехин, и Анна Алексеевна испытывают страдания – об этом свидетельствует эмоциональная сцена их прощания, но счастье для героев остается навсегда упущенным.

Что же хотел сказать Чехов рассказом «О любви»? Идея чеховской мысли заключается в обличении человеческих слабостей, которые не позволяют герою самому следовать за голосом сердца. Автор показывает людей, чья воля скована внешними обстоятельствами, но сам человек может быть достаточно сильным, чтобы преодолеть общепринятые нормы и пожертвовать хорошим положением в обществе. Главные герои же, напротив, оказываются слабыми и следуют общепринятой морали.

Основная мысль, заложенная Чеховым, раскрывает идею о том, как человек может убить высокое, светлое чувство, следуя общественным законам. Добропорядочность не гарантирует счастья, а счастье может показаться лишь призрачным ощущением любви и уйти, не оставив и следа. Писатель, показывая представителей общества конца 19 века, выносит приговор самому укладу общественного строя, который не позволяет людям изъявлять своих желаний даже в таком личном и глубоком чувстве, как любовь.

Произведение противоречиво, неоднозначно, как неоднозначны его персонажи. Двойственность характеров и обстоятельств заставляет читателя размышлять над образами и действиями героев, давая им свою субъективную оценку.

Авторская позиция здесь остается необозначенной. Можно предположить, что слова автора вложены в уста Алехина, и тогда можно приблизительно судить об отношении А.П. Чехова к своим персонажам. И все же, финал произведения остается открытым, представляя читателю возможность подвести собственный итог.

В чём же причина трагедии чеховских героев? Именно трагедии. Душа, которая не испытала высоких чувств, на самом деле пуста. Художник на первый план своих произведений выводил обыкновенных людей, обывателей. Цель существования этих героев – благоустроенный быт, размеренное течение времени, привычный порядок жизни. И всё это может разрушить одно лишь чувство – любовь. У Антона Павловича было своё представление об этом. Счастье без любви невозможно. В рассказах Чехова о любви читатель не встречает ни одного счастливого финала. Любовь у писателя не переходит в семейное русло, не разрешается счастливым браком. Чехов лишает своих героев вечного счастья, лишает потому, что герои не хотят и не могут менять свой привычный уклад жизни. А идти против заведённых обществом порядков, даже если это преследует свои личные интересы, – это подвиг. А герои Чехова – обыватели, заурядные люди. В их жизни нет места высоким чувствам. Пошлость обывательской жизни убивает любовь.

С точностью можно утверждать об одном: «О любви» — это рассказ-предостережение читателя о том, что любовь никаким законам подчиняться не может.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Баскакова Л.В. Любовь и языковые средства ее выражения в художественной прозе Чехова/Л.В. Баскакова // Филология в образовательном пространстве донского региона и ее роль в развитии личности. - Ростов н/Д: РГУ, 2001. - С. 11-14
2. Бунин, И. А. Собрание сочинений в 4-х томах. Т.4/ И. А. Бунин. – М.: Правда, 1988. – 558 с.
3. Мусатьев В. В. История русской литературы первой половины XX века – М, 2001.
4. Кибальник С.А. Художественная философия Пушкина – СПб., 1998. – С. 200